

Aprendizaje basado en problemas: estrategia para implementar el sistema Web Gestión de Espacios Públicos Seguros

G. Robles Calderón^{1*}, R. Mora Reyes¹, L.M. García Martínez², K. M. Pérez Rodríguez³

¹Cuerpo Académico Innovación y Desarrollo Tecnológico, TecNM/Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II, S/N, Aire Libre, C.P. 73960, Teziutlán, Puebla. México

²División de Ingeniería Mecatrónica, TecNM/Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II, S/N, Aire Libre, C.P. 73960, Teziutlán, Puebla. México

³Alumna de la Maestría en Sistemas Computacionales. TecNM/Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II, S/N, Aire Libre, C.P. 73960, Teziutlán, Puebla. México

[*guadalupe.rc@teziutlan.tecnm.mx](mailto:guadalupe.rc@teziutlan.tecnm.mx)

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

Hoy en día los espacios públicos se han vuelto un reto de innovación y mejoramiento de calidad de vida de los ciudadanos y turistas que visitan las diferentes ciudades del país. Para ello las Secretarías encargadas de las obras respecto a espacios públicos tienen la responsabilidad de ejecutar proyectos encaminados en el rescate y rehabilitación de los espacios públicos que promuevan la salud y bienestar social.

La Alcaldía de Benito Juárez registra que el robo y/o asalto en la población se encuentra en los niveles altos con un 71.2%, derivado de lo anterior la Alcaldía se encuentra en pro de la recuperación del espacio público y la seguridad de los mismos a través de la implementación de un sistema Web para gestionar e identificar geoespacialmente los espacios públicos con la finalidad de diseñar estrategias que permitan la construcción de espacios seguros para los (as) ciudadanos en la Alcaldía.

Palabras clave: espacio, público, aplicación, seguridad.

Abstract

Today public spaces have become a challenge for innovation and improvement of the quality of life of citizens and tourists who visit the different cities of the country. For this, the Secretariats in charge of the works regarding public spaces have the responsibility of executing projects aimed at the rescue and rehabilitation of public spaces that promote health and social welfare.

The Mayor's Office of Benito Juárez registers that theft and / or assault in the population is at high levels with 71.2%, derived from the above, the Mayor's Office is in favor of the recovery of public space and their security to through the implementation of a Web system to manage and identify public spaces geospatially in order to design strategies that allow the construction of safe spaces for citizens in the Mayor's Office.

Key words: space, public, application, security.

Introducción

En la actualidad, los entornos de aprendizaje a los que se enfrentan los estudiantes son cada vez más diversos derivado de los cambios educativos que se presentan y sobre todo porque las empresas prefieren hoy en día profesionistas especializados y cualificados. El decreto de creación del Tecnológico Nacional de México (TecNM) fortalece el compromiso con la sociedad, brindando planes y programas de estudio con un enfoque tecnológico y vinculados con los distintos sectores

de la economía nacional y mundial, implementando estrategias de integración institucional y visión de futuro en el desarrollo de la ingeniería mexicana[1].

Es por lo anterior que, el Tecnológico Nacional de México, precursor de atender las necesidades educativas regionales, nacionales e internacionales a considerado actualizar su Modelo Educativo denominándolo: “Innovar para Innovar”. Dicho Modelo Educativo tienen como elementos orientadores los principios filosófico, educativo, organizacional, normativo y socioeconómico, así como las tendencias tecnológicas, el ecosistema emprendedor y la vinculación, considerando las nuevas tecnologías hacia las profesiones del futuro para impulsar la formación de un egresado como agente de cambio[2] que pueda incorporarse de manera positiva en los entorno laborales demandantes.

El Modelo Educativo del TecNM está constituido por seis ejes que le dan dirección y articulación, los cuales son:

- Eje 1. El Egresado como agente de Cambio.
- Eje 2. Académico: Múltiples entornos de aprendizaje.
- Eje 3. Investigación, Innovación y Emprendimiento.
- Eje 4. Fortalecimiento del Profesorado.
- Eje 5. Inclusión y Equidad.
- Eje 6. Gestión y Gobernanza.

El Modelo Educativo del TecNM tiene como eje inicial el Eje Académico: Múltiples entornos de aprendizaje, el cual fundamenta el desarrollo del proceso educativo para la formación de profesionales, que impulsen el crecimiento de los distintos sectores en los que participan, a través del desarrollo tecnológico. El Eje Académico fomenta el aprendizaje constructivista, colaborativo, activo, dual/alternativo y el uso de las tecnologías de la información y comunicación, generando innovación de procesos y productos, con alto compromiso ético y moral ante la sociedad global[3] (Ver Figura 1).

Figura 1. Eje 2 – Académico. Recuperado de: <https://nme.tepic.tecnm.mx/inicio>

Para el presente trabajo se consideró el Eje Académico, donde el **Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)** toma importancia para la contribución de un aprendizaje significativo y de trascendencia para el estudiante. El ABP es una metodología de aprendizaje en la que el punto de partida es un problema o situación que permite al estudiante identificar necesidades para comprender mejor ese problema o situación[4]. Debe recordarse que los problemas son situaciones utilizadas como punto de partida para identificar necesidades de aprendizaje.

Para poder llevar a cabo la aplicación del **Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)**, se firmó un Convenio de Colaboración con la Alcaldía Benito Juárez en la CDMX, ya que actualmente en dicha Alcaldía no existe una base de datos de conocimiento de información geoespacial de los espacios públicos además de que la información existente no se almacena en base de datos de tecnología de punta; ante esto los funcionarios pierden mucho tiempo al desarrollar su trabajo y es complicada

la realización de informes y/o generar estrategias oportunas para prevenir delitos o diseñar espacios públicos seguros para la ciudadanía[5], lo anterior reportado en el artículo: “Espacios Públicos Seguros: Políticas Urbanas con enfoque de Seguridad Ciudadana” escrito por Carla Miranda Chiguindo y José Gutiérrez Chaparro, doctorante y profesor-investigador respectivamente de Facultad de Planeación Urbana y Regional, Universidad Autónoma del Estado de México y reafirmado por Subdirector de Sistemas de Información Geográfica y Datos Espaciales de la Secretaría de Finanzas, Pedro Alberto Valdés Rangel. Con este escenario, se da pie a aplicar este tipo de metodología de aprendizaje para poder implementar una solución de software que permita la gestión de los espacios públicos seguros de la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México.

Ante esto, con el presente proyecto se implementó un sistema Web que permite la gestión y planeación de los espacios públicos seguros de la Alcaldía Benito Juárez. La Alcaldía requiere proponer y divulgar estándares, metodologías, normas y lineamientos respecto los sistemas de información, software, intercambio de información, uso de equipo, certificación, seguridad, desarrollo de sistemas, integridad de la información y mantenimiento, en beneficio de los benitojuarenses aplicando ABP con las 8 fases que lo componen, mismas que se muestran en la Figura 2 y se describen de manera detallada en la metodología:

Figura 2. Fases del Aprendizaje Basado en Problemas. Recuperado de: <https://leadtest.tecnm.mx/mod/resource/view.php?id=2456>

Metodología

Fase 1. Leer y analizar el problema

En esta etapa se busca que los alumnos entiendan el enunciado y lo que se les demanda. Para llevar a cabo esta fase, se tuvo el primer contacto con los representantes de la Alcaldía Benito Juárez para conocer a detalle la problemática actual. Para la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, es imperante realizar un cambio de paradigma en donde la regla del juego es una nueva forma de gobernanza, con énfasis en desarrollo, seguridad y bienestar del ciudadano (Ver Figura 3).

Derivado de lo anterior, el Subdirector de Sistemas de Información Geográfica y Datos Espaciales de la Secretaría de Finanzas, Pedro Alberto Valdés Rangel informó en Enero de 2020 que: “La Alcaldía se encuentra en pro de la recuperación del espacio público y la seguridad de los mismos; desafortunadamente la recolección de los espacios aún se tiene en papel, mientras que la captura del índice delictivo se encuentra en archivos tipo Excel que se generan a diario de acuerdo a todos los delitos registrados en un día. Esto genera en muchas de las ocasiones el retraso de toma de decisiones preventivas que apoyen estratégicamente el desarrollo de espacios públicos seguros con lo que estos conllevan (luminarias, vandalismo, cámaras, ubicación, etc.)”.

Figura 3. Alcaldía Benito Juárez.

Recuperado de: <https://ddmbj.mx/alcaldia-benito-juarez>

El Subdirector también reporta que, en cuestión de seguridad la Alcaldía tiene una omisión con información propia, confiable, integra y disponible dificultando la toma de decisiones, lo que se traduce en generación de información en ocasiones no expedita y no efectiva para la comunicación de los benitojuarenses. Asimismo para la generación de estrategias, día a día se llevan a cabo de manera manual, mapeando los delitos proporcionados en un mapa de papel, lo cual le consume tiempo, recursos, esfuerzos y la aproximación de la exactitud puede resultar en ocasiones errónea.

Mientras tanto en la administración de los espacios públicos, la eficiencia es limitada por nula automatización, esto impacta en la gestión estratégica de los espacios públicos y la complejidad de operación de presupuestos debido a cambios continuos y la dificultad de análisis y diseño. Lo que se busca al utilizar ABP es implementar un sistema Web que permita la gestión de los espacios públicos seguros y que facilite la toma de decisiones así como la implementación de estrategias en beneficio de la Alcaldía Benito Juárez. Con la información recabada en esta etapa se tuvo un panorama preciso para poder avanzar a la Fase 2, misma que se presenta a continuación.

Fase 2. Realizar una lluvia de ideas

Esta fase consiste en que los alumnos participantes en el ABP tomen conciencia de la situación a la que se enfrentan. Para poder llevar a cabo lo anterior y con la información obtenida en la Fase 1, se integró un equipo de trabajo conformado por tres alumnos de séptimo semestre de Ingeniería en Sistemas Computacionales y una alumna de tercer semestre de la Maestría en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán (ITST) (Ver Figura 4), teniendo un docente asesor interno por parte del ITST y un asesor externo especialista en Sistemas de Información Geográfica y Datos Espaciales por parte de la Alcaldía Benito Juárez.

Figura 4. Estudiantes participantes en lluvia de ideas.

Fuente propia

Una vez conformado el equipo de trabajo, los estudiantes en colaboración con el asesor interno y externo se dieron a la tarea de investigar que se ha hecho en México por lo que respecta al tema de seguridad en pequeñas y grandes ciudades, así como la gestión de los Espacios Públicos Seguros utilizando tecnología, un antes y después de este tema, con la finalidad de proponer

soluciones con orientación a la innovación tecnológica con base a lo previamente investigado. Esta actividad brindó una pauta importante para tener panorama amplio de este tema, logrando aportar ideas significativas para el logro de la solución del problema identificado.

Esta fase dio como resultado la propuesta de implementar de un sistema Web para gestionar e identificar geoespacialmente los espacios públicos con la finalidad de diseñar estrategias que permitan habilitar espacios públicos seguros para los (as) ciudadanos en la Alcaldía Benito Juárez.

Fase 3. Hacer una lista de aquello que se conoce

Esta fase consiste en hacer una lista de aquello que se conoce: implica que los alumnos recurran a conocimientos de los que ya disponen, a los detalles del problema que conocen y que podrán utilizar para su posterior resolución. Para poder hacer una implementación Web con las características necesarias derivada de la problemática identificada se tuvo que hacer un análisis de las competencias que tienen los estudiantes para poder llevar a cabo el desarrollo Web atendiendo las necesidades del negocio, con base a lo anterior se tiene la siguiente información:

- Una alumna de séptimo semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales con **especialidad en Aplicaciones e inteligencia de negocios**, cursando las materias de Taller de investigación II, Gestión de proyectos de software, Negocios Electrónicos y Aplicaciones web, se identifican las siguientes competencias:
 - Analizar requerimientos definidos por el cliente por la organización y diseñar bases de datos para generar soluciones al tratamiento de información de acuerdo a sus reglas de negocio
 - Crear y gestionar bases de datos para resolver problemas del contexto considerando la concurrencia e interoperabilidad de los datos.
 - Desarrollar programación de aplicaciones de escritorio y web.
- Una alumna de tercer semestre de la Maestría en Sistemas Computacionales con **especialidad en Ingeniería del software y sistemas distribuidos**, cursando las materias de: Ingeniería del Software, Bases de Datos, Tecnologías de Programación y Seminario I, identificando las siguientes competencias:
 - Realizar el modelo de requisitos de un proyecto de software, aplicando diferentes técnicas y herramientas de la ingeniería de requisitos.
 - Construir almacenes de datos a través del procesamiento, integración y transformación desarrollando las estructuras necesarias para facilitar el análisis y dando soporte a la toma de decisiones empresariales.
 - Desarrollar aplicaciones Web y Móvil que intercambien información a través del consumo de servicios Web mediante el uso de protocolos y estándares actuales.

Con esta información se logra apreciar que se tiene capital humano que tiene las competencias necesarias para el desarrollo e implementación de un sistema web que permita la planeación y gestión de los espacios públicos seguros de la alcaldía Benito Juárez, considerando la información que se recabo en la Fase 1 y 2.

Fase 4. Hacer una lista de aquello que no se conoce

Esta fase pretende hacer consciente a los estudiantes de lo que no se sabe y que necesitarán para resolver el problema, incluso es deseable que puedan formular preguntas que orienten la resolución del problema. Con base a lo anterior, se detectó que, para resolver la problemática identificada y lograr la implementación de un sistema Web que permitiera la gestión de espacios públicos seguros, se debían tener conocimientos de sistemas de información geográficos y geolocalización. Gracias al apoyo del asesor externo, especialista en Sistemas de Información Geográfica y Datos Espaciales y un urbanista, se logra la orientación y búsqueda de información apropiada, permitente y acorde al desarrollo del sistema Web, potencializando el quehacer académico del equipo de trabajo.

Fase 5. Hacer una lista de aquello que necesita hacerse para resolver el problema

En esta fase los alumnos deben plantearse las acciones a seguir para realizar la resolución, logrando identificar las siguientes:

- Analizar el proceso actual para determinar el flujo de información entre todas las áreas involucradas.
- Analizar la infraestructura tecnológica para determinar el impacto económico del proyecto.
- Determinar los requerimientos funcionales y no funcionales para el diseño del sistema web.
- Diseñar la base de datos y la interfaz gráfica de usuario amigable e intuitivo para facilitar el uso del sistema.
- Centralizar toda la información de las diferentes áreas en la aplicación.
- Desarrollar e implementar la aplicación web con tendencia a la minería de datos.
- Digitalizar los espacios públicos existentes en la Alcaldía Benito Juárez.
- Desarrollar herramienta en favor de la planeación urbana y sustentabilidad.

Fase 6. Definir el problema

En esta fase se concreta la definición del problema a enfrentar, se genera la propuesta de solución. Teniendo en mente que dicha propuesta contempla en su propósito el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión para Espacios Públicos Seguros para controlar, administrar, visualizar y dar seguimiento mediante la integración de servicios geográficos, bases de datos geoespaciales y alfanuméricas. Por ello, la necesidad de desarrollar un servicio Web que facilite la conexión a los encargados de administrar y supervisar los espacios públicos en la Alcaldía (Ver Figura 5).

Figura 5. Propuesta de solución.
Fuente propia.

Fase 7. Obtener información

En esta fase se espera que el equipo de trabajo se distribuya las tareas de búsqueda de la información, por tal motivo se generó la siguiente asignación conforme a la metodología de desarrollo implementada y de acuerdo a los tiempos del equipo de trabajo en colaboración con la Alcaldía y los(as) urbanistas, considerando las siguientes semanas por etapa que se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1. Calendarización de actividades. Fuente propia

No.	Tarea	Tiempo en semanas
1	Levantamiento de requerimientos	Semana 1 y 2
2	Entrega de propuesta (costo-beneficio)	Semana 3 y 4
3	Análisis y Diseño	Semana 5 a 7
4	Desarrollo del sistema	Semana 8 a 11
5	Pruebas del sistema	Semana 12 a 13
6	Entrega del sistema	Semana 14 a 15

Las semanas pueden variar de acuerdo a los tiempos de la Alcaldía, específicamente para el levantamiento de requerimientos, respuesta al documento de propuesta y a las pruebas a realizar.

Resultados y discusión

Fase 8. Presentar resultados

Para la última fase se presentan los resultados. Para esta etapa se espera que el equipo de trabajo haya estudiado, comprendido y a la vez compartido la información obtenida en el Fase 7 para brindar una solución acorde a la problemática identificada. Trabajando de manera colaborativa, el asesor interno por parte del ITST, el asesor externo especialista en Sistemas de Información Geográfica y Datos Espaciales así como el equipo de trabajo, se logró el desarrollo e implementación el sistema Web para la Gestión de Espacios Públicos Seguros, con la finalidad de administrar el espacio público de la Alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México, proporcionando el alta y seguimiento de las diferentes obras categorizadas en cuatro rubros importantes:

- Medidas de integración
- Bajo puente
- Espacios públicos
- Nodos publicitarios

A continuación se describe el funcionamiento del sistema Web de acuerdo a los requerimientos establecidos en la Fase 2, donde se consideraron para el desarrollo los módulos: Espacio público y Nodos Publicitarios, solicitados por la Autoridad del Espacio Público.

Como primer paso se tiene que realizar un inicio de sesión, na vez que se ingresan las credenciales dentro del sistema (usuario y contraseña), éste validará la información para comprobar que sea la correcta y permita el acceso. En la pantalla de inicio se muestra el mapa con una capa base que permite visualizar los espacios públicos existentes dentro de la CDMX, lo anterior para ubicarlos y darlos de alta en el sistema de manera adecuada en caso de que alguno no tenga una ubicación bien definida dentro del mapa; de lo contrario se identificará cada error y mostrará un mensaje de alerta indicándolo con una tonalidad roja (Ver Figura 6).

Figura 6. Pantalla Inicial del sistema Web. Fuente propia

Otra de las opciones que tiene el sistema Web es que permite tres tipos de búsquedas principales con la finalidad de filtrar y localizar obras con mayor facilidad, las cuales se describen a continuación y se muestran en la Figura 7(a) mediante los puntos que contiene la figura antes mencionada:

- Por dirección: Al seleccionar el botón de búsqueda (Punto 1) se muestran las opciones que el usuario podrá elegir para la búsqueda (Punto 2).
- Por calle: En esta se muestra un cuadro donde el usuario debe ingresar la calle a buscar, al hacerlo se muestran sugerencias de las posibles calles con un autocompletado (3)
- Por posición: Al ser elegida una opción dentro de mapa se genera un zoom sobre la dirección (4)

Otro tipo de búsqueda es por expediente, la cual es más general. Primeramente se debe de elegir la opción: Expediente, enseguida se muestra un listado de todos los expedientes que existen dados registrados dentro del sistema de los cuales es necesario elegir uno, finalmente al elegirlo se muestran todos los puntos que pertenecen a éste. En la Figura 7(b) se muestra a través de la numeración de la imagen la secuencia de búsqueda.

a) Búsqueda por dirección b) Búsqueda por expediente

Figura 7. Tipos de búsqueda. Fuente propia

El sistema Web también tiene la opción de mostrar el catálogo de expedientes donde se genera la administración de los mismos, el proceso inicia creando un expediente al dar clic en el botón Nuevo, lo cual hará que se muestre un formulario que permite la captura de información, al guardar el expediente éste se anexa a la tabla de consulta el cual puede ser editado en caso de ser necesario (Ver Figura 8).

Figura 8. Pantalla del catálogo de expedientes. Fuente propia

Es importante mencionar que con el presente proyecto se logra participar en la Convocatoria de Proyectos de Investigación en Desarrollo Tecnológico e Innovación 2020, donde se beneficia con \$125,000.00, logrando la implementación del sistema Web donde se gestiona por geolocalización la ubicación de Espacios Públicos Seguros de la Alcaldía Benito Juárez de la CDMX.

Trabajo a futuro

Por lo que respecta al proyecto, se ha implementado y está en período de pruebas para poder hacer los ajustes correspondientes en caso de ser necesarios para un mejor desempeño del sistema Web.

Conclusiones

Se logra la implementación de un sistema Web para gestionar e identificar geoespacialmente los espacios públicos con la finalidad de diseñar estrategias que permitan la administración de espacios seguros para los (as) ciudadanos en la alcaldía Benito Juárez a través de la aplicación de la estrategia del Aprendizaje Basado en Problemas (ABP), lo que conlleva a un resultado positivo que fomenta en los estudiantes el espíritu de persecución del logro. La técnica didáctica de ABP busca fomentar en el alumno la actitud positiva hacia el aprendizaje, buscando la autonomía; donde la actividad gira en torno a la discusión de un problema y el aprendizaje surge de la experiencia al trabajar sobre ese problema, por lo que fomenta el autoaprendizaje y permite la práctica del estudiante al enfrentarlo a situaciones reales y a identificar sus áreas de oportunidad en cuanto a su conocimiento.

Agradecimientos

A la Alcaldía Benito Juárez de la CDMX y al Tecnológico Nacional de México por ofertar convocatorias que otorgan recursos económicos para fomentar el desarrollo de proyectos orientados a la Innovación Tecnológica con la participación de profesores, estudiantes, organismos públicos y privados.

Referencias

- [1] A. Gamino. M.G. Acosta. R.E. Pulido. Modelo de formación dual del Tecnológico Nacional de México. *Revista de Investigación en Educación*, no 14(2), pp. 170-183 (2016).
- [2] TecNM. Propuesta del Modelo Educativo del Tecnológico Nacional de México. Documento de Trabajo. *Innovar para Innovar*. 1ra. Edición. México: Tecnológico Nacional de México(2018).
- [3] TecNM. Proyectos Integradores para la formación y desarrollo de competencias profesionales del Tecnológico Nacional de México. Documento curricular, 2da. México: Tecnológico Nacional de México (2014).
- [4] M.J Labrador, M.A. Adreu. *Metodologías Activas*. Grupo de Innovación en Metodologías Activas (GIMA). Universidad Politécnica de Valencia. Editorial UPV. ISBN: 978-84-8363-330-4. (2008).
- [5] C. Miranda, J. Gutiérrez. Espacios Públicos Seguros: Políticas Urbanas con Enfoque de Seguridad Ciudadana. *ruIEc repositorio universitario*, (27). Recuperado de <http://ru.iiec.unam.mx/3765/1/166-Miranda-Gutiérrez.pdf> (2017).